

NOTA TÉCNICA NUPIS JUNHO/2026

Iniciativas do sistema produtivo para a sustentabilidade

Estratégias para alinhar produção, consumo e desenvolvimento sustentável

“Produzir melhor é tão importante quanto produzir mais.”

“Sustentabilidade exige ação conjunta entre Estado, empresas e sociedade.”

“Governança ambiental é essencial para o futuro das próximas gerações.”

Autores: Sandy Bernardi Falcadi Tedesco Giroto (UDESC/CAV); Vitor Rodolfo Becegato (UDESC/CAV); Flávio José Simioni (UDESC/CAV).

PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O planeta apresenta estoques de recursos naturais que são extraídos, processados e transformados pelo setor produtivo para suprir as demandas de consumo da sociedade. O ponto aqui é que toda ação gera impactos socioambientais. Como resposta, os seres humanos (mesmo que gradualmente) tendem a criar estratégias de governança para regular os sistemas e reduzir os impactos negativos, o que gera a necessidade de adaptação a novos cenários e condições. A Figura 1 exemplifica tais interações.

Figura 1 – Estrutura conceitual das interações entre recursos naturais, sistemas e estratégias de governança

Fonte: os autores (2026).

O sistema produtivo tem a função de produzir bens e prestar serviços à sociedade, gerando emprego, renda, riqueza e desenvolvimento em um país. Tradicionalmente, divide-se em três setores: 1) agropecuário: voltado à extração e produção de *commodities*; 2) industrial: transforma e processa matérias-primas em bens de consumo com valor agregado; 3) de serviços: satisfaz necessidades específicas de diferentes setores. Estas categorias contribuem, respectivamente, com aproximadamente 8,3%, 22,7% e 69,1% do PIB brasileiro (IBGE, 2026).

Quando se discute a sustentabilidade, deve-se considerar um conjunto de variáveis e, entre elas, o descompasso entre a capacidade de suporte dos ecossistemas e os padrões vigentes de produção e consumo. Portanto, a pergunta norteadora deste debate é: **“Como o sistema produtivo pode aprimorar seus processos para reduzir os impactos socioambientais e promover o desenvolvimento sustentável?”**. Trata-se de apresentar algumas reflexões sobre um tema extremamente abrangente e que, portanto, não tem a pretensão de ser completo.

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Como qualquer ação humana, as atividades do sistema produtivo geram pressões socioambientais, criando uma demanda clara para a redução destes. Com o objetivo de preencher esta lacuna, a academia vem concentrando esforços para desenvolver e aperfeiçoar estratégias e ferramentas de gestão ambiental (Figura 2), de modo a contribuir para a busca pelo **desenvolvimento sustentável**. Esse termo foi inicialmente conceituado no Relatório Brundtland como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades” (ONU, 1987).

Figura 2 – Estratégias e ferramentas de gestão econômica e ambiental

Fonte: Laboratório de Gestão e Economia Ambiental (UDESC/CAV)

Entre as estratégias aplicadas pelos sistemas de produção e consumo estão: a **Produção mais Limpa (P+L)**, que consiste em produzir mais com menos; a **Economia Circular**, que visa reintroduzir resíduos em um novo processo produtivo; os **Sistemas de Gestão Ambiental (SGA – ISO 14.000)** adotados pelas empresas, visando melhoria
DOI: 10.5281/zenodo.20834043

contínua, conformidade legal e redução de impactos; a **Ecoeficiência**, que trata-se de manter ou aumentar a produção utilizando menos recursos naturais; e as **Energias Limpas ou renováveis**, de caráter menos poluente.

Também merecem destaque algumas ferramentas que visam reduzir os impactos negativos dos processos produtivos sobre o meio ambiente, direta ou indiretamente. Menciona-se aqui a **Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)**, que consiste na avaliação dos impactos ambientais de um produto ou processo produtivo; a **Pegada Ecológica**, que indica a quantidade de recursos e área territorial necessários para a manutenção de um processo (ou o estilo de vida de uma pessoa); as **Certificações Ambientais**, que se referem ao cumprimento de exigências mínimas para a obtenção de padrões mercadológicos de qualidade ambiental; ações de **Divulgação e Comunicação** com o público, visando a promoção de um consumo mais inteligente e responsável, e a **Educação Ambiental**, com medidas de conscientização sobre práticas sustentáveis e cuidados com o meio ambiente.

Como forma de incentivo para aplicação de tais estratégias, os entes federativos utilizam instrumentos de políticas públicas (de comando-e-controle e econômicos) além de ações voluntárias, tanto para estimular a incorporação de práticas e ações mais sustentáveis, como também para coibir aquelas que não contribuem.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento sustentável revela, de certo modo, uma expressão de valor pela qual a sociedade constrói a esperança de um futuro melhor. No entanto, se acompanharmos vários indicadores como, por exemplo, o IDH, a pegada ecológica global e o dia de sobrecarga da Terra (*Overshoot Day*) entre outros, pode-se perceber que ainda há um longo caminho a percorrer. Diante do cenário atual e das projeções para o futuro da humanidade, no que tange a estas métricas, atitudes concretas e eficientes tornam-se cada vez mais necessárias para que o desenvolvimento continue ocorrendo, mas de maneira menos agressiva ao planeta, mesmo que não saibamos com total exatidão o que é um desenvolvimento realmente sustentável (se é que de fato é possível atingi-lo...).

Para isso, é preciso que a sociedade – em âmbito global – continue a direcionar esforços em prol de uma convivência mais harmônica entre a humanidade e a Terra.

REFERÊNCIAS

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contas Nacionais Trimestrais. Tabela 1846 - Valores a preços correntes. **SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática**. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1846#n1/all/v/all/p/-1/c11255/90687,90691,90696,90705,90706,90707,93404,93405,93406,93407,93408,102880/1/v.,c11255+t+p/resultado> Acesso: 12/06/2026.

ONU – United Nations. Our common future: report of the world commission on environment and development. United Nations (WCED), Oxford University Press, 1987, p.247.

